
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.17938091

Научная статья

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ АТАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИПФЕЙКОВ

METHODS OF PROTECTION AGAINST DEEPFAKE ATTACKS

АНТИПОВ ДАНИИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.*

ANTIPOV DANIL EVGENIEVICH,

*The St. Petersburg state University of Telecommunications named after professor
M. A. Bonch-Bruevich.*

В работе рассмотрены угрозы информационной безопасности, связанные с использованием дипфейков. Описаны основные сценарии атак, в которых синтетическое аудио и видео применяются для финансового мошенничества, дискредитации и обхода биометрической аутентификации. Проанализированы технологические методы выявления поддельного медиаконтента и организационные меры, направленные на снижение риска успешной эксплуатации таких атак. В качестве основного инструментария противодействия выделены технологические методы, включающие автоматизированный анализ визуальных и акустических артефактов, биометрическую верификацию, мультимодальный контроль согласованности сигналов и использование цифровых водяных знаков. Предложен комплексный подход к защите, который сочетает автоматизированные средства обнаружения дипфейков, изменение процедур верификации и повышение осведомленности пользователей.

This paper examines the information security threats associated with deepfakes. It describes the main attack scenarios in which synthetic audio and video are used for financial fraud, discreditation, and bypassing biometric authentication. Technological methods for detecting counterfeit media content and organizational measures aimed at mitigating the risk of successful exploitation of such attacks are analyzed. Key countermeasures include automated analysis of visual and acoustic artifacts, biometric verification, multi-modal signal consistency control, and the use of digital watermarks. A comprehensive approach to protection is proposed that combines automated deepfake detection tools, changes in verification procedures, and increased user awareness.

Ключевые слова: дипфейк, искусственный интеллект, цифровая подделка, информационная безопасность, методы защиты.

Key words: deepfake, artificial intelligence, digital counterfeiting, information security, protection methods.

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) привело к появлению нового класса угроз, связанных с генерацией синтетического медиаконтента [1]. Под дипфейком понимается аудио- или видеоданные, которые полностью созданы или существенно изменены с применением методов глубокого обучения (от англ. — deep learning). Визуальное и звуковое качество таких подделок постоянно улучшается, поэтому отличить их от подлинных записей становится все сложнее.

Дипфейки используются не только в развлекательной сфере, они постепенно превращаются в инструмент социальной инженерии, финансового мошенничества, политических манипуляций и киберпреступности [7]. Злоумышленник может имитировать голос или внешность руководителя, подделывать видеовыступления публичных фигур, создавать компрометирующие материалы. Это подрывает доверие к цифровым каналам коммуникации и создает новые риски для организаций и граждан.

Цель статьи состоит в рассмотрении методов защиты от атак, в которых применяется технология дипфейк. Для достижения этой цели проводятся анализ сценариев использования дипфейков в атаках, обобщение технологических подходов к обнаружению поддельного контента и выделение организационных мер, которые повышают устойчивость к подобным воздействиям.

Технология дипфейк опирается на использование генеративных ИИ (от англ. — generative Artificial Intelligence, generative AI). В большинстве случаев применяются модели, которые обучаются на большом наборе изображений или аудиозаписей конкретного человека. По результатам обучения модель способна синтезировать новые фрагменты, визуально и акустически схожие с реальными. Для видео используют подмену лица на исходной записи, для аудио синтезируют речь с имитацией голоса и интонаций.

С точки зрения информационной безопасности дипфейк выступает как универсальный механизм подделки цифровых свидетельств [8]. Реалистичное видео можно представить как якобы запись камеры наблюдения или публичное обращение. Синтетическое аудио может имитировать голос руководителя компании или сотрудника службы поддержки. При недостаточной проверке таких данных жертва воспринимает их как подлинные и действует в интересах злоумышленника.

Наиболее значимые угрозы связаны с несколькими группами сценариев [6]:

- Первая группа включает финансовые атаки. Примером выступает звонок или видеосвязь якобы от руководителя, который требует срочно перевести средства, одобрить сделку или раскрыть конфиденциальную информацию.
- Вторая группа связана с дезинформацией и политическим давлением. Поддельные выступления и заявления распространяются через социальные сети и способны влиять на общественное мнение.
- Третья группа представляет собой шантаж, когда дипфейки используются для создания компрометирующих материалов.
- Четвертая группа затрагивает системы биометрической аутентификации, основанные на распознавании лица или голоса.

Усложнение генеративных моделей приводит к росту успешных атак, при этом у организаций и пользователей часто отсутствуют формализованные процедуры реагирования на подозрительный медиаконтент. Это усиливает роль методов защиты, которые должны учитывать и технические, и поведенческие аспекты.

Технологические методы защиты ориентированы на автоматизированное выявление признаков синтетического происхождения аудио- и видеофайлов.

В современных системах можно выделить несколько основных направлений [10]:

- Первое направление связано с анализом визуальных артефактов. Так, даже высококачественный дипфейк нередко содержит небольшие несоответствия в текстуре кожи, дви-

жениях губ, отражениях света, деталях фона. Алгоритмы компьютерного зрения извлекают набор признаков и сравнивают их с эталонными статистическими моделями [9]. При обнаружении характерных аномалий система помечает материал как потенциально поддельный.

– Второе направление ориентировано на биометрический и поведенческий анализ. Реальное лицо демонстрирует микродвижения, сложную динамику моргания и мимики, а также естественные вариации в реакции на внешние стимулы. Дипфейк, особенно сгенерированный на основе ограниченного обучающего набора, частично теряет эти особенности. Аналогичный подход используют для голоса. Анализ спектральных характеристик, интонации и просодики позволяет выявлять синтетическую природу аудиосигнала.

– Третье направление связано с мультимодальным анализом. В этом случае система одновременно обрабатывает видеоряд и звук и проверяет их согласованность. Несовпадение между движением губ и аудиодорожкой, а также между эмоциями в голосе и мимикой считается признаком возможной подделки. Мультимодальные модели обучаются на больших выборках реальных и поддельных роликов и далее способны классифицировать новый материал.

Отдельного внимания заслуживают методы криптографической защиты медиаконтента [2]. Сюда относятся встраивание цифровых водяных знаков при создании видеозаписей, фиксация хронологии обработки и подпись исходных файлов электронной подписью. При данном подходе не требуется распознавать дипфейк по визуальным или звуковым признакам. Система проверяет целостность и происхождение файла по встроенным метаданным. Отсутствие корректной подписи или нарушение цепочки доверия служит сигналом о возможной подделке.

На практике технологические методы не дают абсолютной гарантии. Злоумышленники адаптируют генеративные модели, стремятся уменьшить артефакты и имитировать биометрические особенности. Поэтому автоматизированное обнаружение дипфейков следует рассматривать как важный, но не единственный элемент системы защиты [5].

Организационные меры направлены на снижение вероятности успешной эксплуатации дипфейков за счет изменения процедур верификации и информирования сотрудников. В первую очередь это касается операций, где потенциальный ущерб от ошибки особенно высок. К ним относятся финансовые переводы, одобрение крупных сделок, раскрытие коммерческой тайны, выдача полномочий на доступ к критичным системам.

Базовым принципом становится обязательное подтверждение критичных распоряжений по независимому каналу связи. Поэтому, если сотрудник получает по видеосвязи или телефону указание выполнить нетипичную операцию, он должен связаться с инициатором по заранее согласованному каналу и уточнить запрос. Это может быть служебный номер, корпоративный мессенджер, защищенное электронное письмо. Для особо важных операций вводится правило нескольких согласований, когда решение подтверждают два или более должностных лица.

Также организация может установить требования по проверке источника видео и аудио, особенно если запись используется как основание для управленческого решения [3]. В ряде случаев имеет смысл проводить выборочную техническую экспертизу наиболее значимых материалов, например спорных видеозаписей с камер наблюдения или аудиозаписей переговоров.

Обучение сотрудников и пользователей является важным элементом защиты. Программы повышения осведомленности должны включать разбор реальных инцидентов, демонстрацию примеров дипфейков и простых признаков подозрительного контента. А уже на тренингах или обучении сотрудников должны закрепляться правила поведения при получении неожиданных распоряжений, где обсуждаются способы проверки личности собеседника и источника информации. Цель такого обучения не в том, чтобы пользователь самостоятельно

но отличал любой дипфейк, а в том, чтобы сформировать устойчивую привычку к дополнительной проверке.

Для систем дистанционной идентификации и биометрической аутентификации организационные меры дополняют технические. Так, банковские и иные сервисы могут переходить на комбинированные схемы, где биометрия используется вместе с одноразовыми кодами, токенами или поведенческим профилем клиента. Это уменьшает вероятность успеха атаки, основанной только на поддельном лице или голосе.

Комплексный подход к защите строится на сочетании технологических и организационных компонентов [4]. Для наглядности типичные сценарии атак и ключевые меры защиты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Методы защиты при различных сценариях применения дипфейков

Сценарий атаки	Цель злоумышленника	Основные меры защиты
Голосовой или видеозвонок от имени руководителя	Получение денег или конфиденциальных данных	Подтверждение по независимому каналу, многоуровневое согласование операций, обучение сотрудников
Поддельные публичные выступления и заявления	Влияние на репутацию и общественное мнение	Автоматический анализ и маркировка контента, проверка источников, развитие медиаграмотности
Компрометирующие дипфейки для шантажа	Вымогательство, давление на жертву	Техническая экспертиза файлов, юридическая поддержка, оперативное удаление и блокировка распространения
Обход биометрической аутентификации	Несанкционированный доступ к сервисам	Проверка признаков живости, комбинированная аутентификация, мониторинг аномальной активности

Из таблицы можно сделать вывод, что даже при развитых технических средствах защита ориентируется на общую логику процессов. Для финансовых операций определяющим фактором становится строгое соблюдение процедур подтверждения. Для информационных кампаний важны системы мониторинга и маркировки контента, а также способность аудиторией критически оценивать источники. Для случаев шантажа ключевую роль играют правовые механизмы, поддержка пострадавших и готовность поставщиков платформ оперативно реагировать на обращения.

Технологические решения следует внедрять так, чтобы они естественно встраивались в существующую инфраструктуру безопасности. Средства обнаружения дипфейков интегрируются в системы видеоконференций, платформы обмена медиафайлами, службы мониторинга социальных сетей. Результаты автоматического анализа используются как индикаторы для специалистов по информационной безопасности, которые принимают окончательное решение по сложным инцидентам.

Таким образом, атаки с использованием дипфейков стали значимым компонентом современного ландшафта угроз. Под ландшафтом угроз понимается совокупность угроз в контексте конкретной отрасли, организации или целевой системы. Возможность реалистично имитировать внешность и голос человека открывает злоумышленникам новые сценарии социальной инженерии, финансового мошенничества и дезинформации. Технологическое раз-

витие в области генеративных моделей приводит к постоянному росту качества подделок, поэтому организации и пользователи не могут полагаться только на визуальную оценку медиаконтента.

Анализ показал, что эффективная защита от дипфейков требует многослойного подхода. Технологические средства выявления синтетического контента снижают нагрузку на экспертов и позволяют автоматически отслеживать массовые кампании. Организационные и процессуальные меры переводят критические операции на режим обязательной верификации. Обучение пользователей формирует устойчивое отношение к цифровым материалам и уменьшает вероятность успешной эксплуатации доверия.

Перспективы развития методов защиты связаны с дальнейшим совершенствованием алгоритмов анализа аудио и видео, расширением использования криптографических механизмов подтверждения подлинности медиаконтента и интеграцией средств обнаружения дипфейков в массовые коммуникационные сервисы. В условиях ускоряющегося развития искусственного интеллекта только сочетание технических решений, регламентов и образовательных инициатив способно обеспечить приемлемый уровень устойчивости к атакам с использованием дипфейков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белая Т. И. Дипфейк как новая угроза информационной безопасности // Региональная информатика и информационная безопасность: сборник трудов. Вып. 9. СПб., 2020. С. 116–119.
2. Бирих Э. В., Виткова Л. А., Гореленко В. В., Казаков Д. Б. Защита информации в базах данных // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. Санкт-Петербург. 2017. Т. 2. С. 89–92.
3. Бирих Э. В., Виткова Л. А., Левин М. В., Чмутов М. В. Развитие стандартов и руководств в сфере облачных технологий // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. Санкт-Петербург. 2017. Т. 2. С. 92–95.
4. Бирих Э. В., Груздев А. С., Камалова А. О., Сахаров Д. В. Выбор инструментов динамического анализа безопасности web-приложений для задач цифровой экономики // Защита информации. Инсайд. 2024. № 1 (115). С. 42–46.
5. Бирих Э. В., Рябов Е. Ю., Сахаров Д. В. Методология формирования модели угроз безопасности информационных систем // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции. Санкт-Петербург. 2017. Т. 2. С. 103–107.
6. Влацкая И. В., Усанова А. А. Система автоматического распознавания Deepfake // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2023. С. 1277–1283.
7. Игнатенков Г. К. Технология дипфейк как угроза информационной безопасности // Наука. Исследования. Практика: сб. избранных статей по материалам Международной научной конференции. СПб.: Гуманитарный национальный исследовательский институт «Нацразвитие», 2022. С. 74–77.
8. Ильясов К. Р., Котович А. Е., Зулькарнеев И. Р. Анализ Deepfake с точки зрения информационной безопасности // Математическое и информационное моделирование: материалы Всероссийской конференции молодых ученых. Вып. 18. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2020. С. 335–344.
9. Корних Е. М. Deepfakes как угроза информационной безопасности // Бюллетень II Международной молодежной конференции по информационной безопасности: сб. тезисов. Москва: Дипломатическая академия МИД России, 2025. С. 62–67.

10. Мосечкин И. Н. Дипфейк-технологии и биометрические данные: направления уголовно-правового регулирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2025. Т. 16. № 1. С. 95–110.

Поступила в редакцию: 02.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Антипов Д. Е., 2026.